

Pedro Duarte Bento

Teoria da Imagem 2018/19
Doutoramento em Arquitectura
Faculdade de Arquitectura
Universidade de Lisboa

A IMAGEM DO LIMITE

—E os limites da imagem—

Junho de 2019

“Who, then, can write the truth better than the man whom has experienced it?”
– Guy Debord, em 'Panegyric, VOL I', (1989) p.7

Resumo

Estruturou-se este texto na forma de tríptico. A primeira parte dedicada a uma breve introdução sobre o que é imagem e o que é limite baseada na literatura de referência das disciplinas da filosofia e da semiótica. Nas segunda e terceira partes dá-se uma incursão na correlação de conceitos: tipos de imagem de limite, (circundante, linear, abstracto, vago), e tipos de limite da imagem (o representativo, o imaginativo). Nestas formulações optou-se por enquadramentos de referência e uma argumentação a partir de associações e constelações de um universo pessoal. Ou seja, uma interpretação individual propositadamente desvinculada dos postulados científicos e académicos. Sê tu próprio —comandou Nietzsche—, e recusa os teus ídolos e todas as fórmulas.

01. Imagem e Limite

Imagem; Limite — o que é uma coisa e outra?

Sobre a primeira, podemos identificá-la de modo aparentemente simplista como uma representação de algo ou alguém. Platão, numa das mais antigas definições de imagem, resumia: *Chamo imagens em primeiro lugar às sombras, em seguida aos reflexos [...] e todas as representações deste género.*¹ Platão interessava-se sobretudo pela relação entre representação e Verdade pois a imagem, por ser imitadora e reflexiva, enganaria. Mas sabe-se que dependendo do contexto uma imagem é mais do que uma *mera* representação, *enganadora* ou não. Se catalogadas tipologicamente, as imagens podem ser mentais, visuais, virtuais, —ou num plano paralelo *mediáticas, científicas, psíquicas*—, concluindo que *podem ser tudo e também o seu contrário*:² visuais e imateriais, reais e virtuais, sagradas e profanas, primitivas e tecnológicas. Percebe-se assim que no fim do complexo movimento elíptico que a própria definição de imagem gera, esta nunca deixa de ser um paradoxo (a imagem da imagem da imagem) e, por isso mesmo e acima de tudo, uma representação. *Imago*, a sua origem etimológica, fornece pistas similares: uma forma, uma imitação. Roland Barthes, contudo, invoca *imago* como a figura exemplar, o *exemplum*, o modelo a seguir, a referência moral ou ética.³ Neste caso a imagem não apenas como uma *representação* mas sim como uma *evocação*, sem dúvida abstracta, desvinculada de um contexto *físico*. A imagem como metáfora, a imagem como alegoria. Por seu turno, quando examinada no domínio da linguagem e da comunicação, pela semiótica —ou essa *doutrina formal dos signos*—, a imagem torna-se parte de um sistema de interpretações. É com base nas formulações desta disciplina que se compreende que a imagem é sempre consumida pela capacidade individual de cada observador encontrar nela sentidos que lhe são reconhecidos, familiares. Uma *linguagem comum* de signos⁴ e significados. Caso contrário não encontrará mais do que limitações; ou *espanto*, se preferirmos. Por isso mesmo percebe-se que as imagens são também objecto de afectos cuja leitura se distancia de qualquer análise teórica. Recorde-se Robert Walser, o escritor suíço, cujas observações em *Looking at Pictures* revelam caminhos para a ficção literária. A imagem como um ponto de partida para outras elaborações, ao invés da imagem como o fim da mensagem revelada.

¹ JOLY, Martine, *Introdução à Análise da Imagem*, (1994) Edições 70, p.18

² *Ibidem* pp.14-25

³ BARTHES, Roland, *A Aventura Semiológica*, (1985), Edições 70, p. 58

⁴ Sobre o signo, Santo Agostinho definira-o como «uma coisa que, além da espécie ingerida pelos sentidos, faz vir ao pensamento, por si mesma, qualquer outra coisa.» Op. cit. em BARTHES, Roland, *Elementos da Semiologia* (1964), tradução de Izidoro Blikstein, Editora Cultrix, São Paulo, Brasil

E sobre o Limite, o que se poderá dizer? Primeiro que tudo, o mais elementar: o limite é algo definido como uma demarcação entre uma coisa e outra, uma divisória, uma separação. Geográfica, geométrica, filosófica ou metafísica. Euclides definia o limite como aquilo que é a extremidade de qualquer coisa.⁵ Corporal ou imaterial. Há limites físicos, abstractos, definidos, vagos, lineares, circundantes, contínuos, isolados. Um ponto, uma linha, um círculo, um plano. Todos podem ser um limite. E tudo tem um limite: do átomo à galáxia, do livre-arbítrio à moralidade.

02. A imagem do limite

Desde a antiguidade que a noção de *limite* é explorada através da imagem. O jardim —arrisca-se aqui a hipótese—, surge, a par do túmulo, como uma das primeiras representações ocidentais de um limite físico e espacial criado pelo Homem. Na forma de jardim aparece o conceito de *limite circundante*, aquele que envolve, rodeia, abraça: o *hortus conclusus*. O jardim como um núcleo, a *khora*, um espaço isolado, protegido, sagrado ou profano. Nos primórdios, o jardim egípcio, ou o Jardim dos Mortos, era delimitado por um alto muro que o protegia em igual parte dos ventos arenosos, dos intrusos mal-intencionados e das cheias do Nilo. Da mesma maneira que era um local confinado e recluso, era também um espaço de oposição em relação à sua envolvente. Fértil em vez de árido, controlado em vez de agreste, protegido em vez de desamparado. Esta fórmula de contrastes repercutir-se-ia ao longo dos tempos, sofrendo mudanças de acordo com as próprias motivações culturais e civilizacionais. O jardim islâmico, como exemplo, embora igualmente confinado não se restringia a preocupações de carácter físico, de *conforto* ou *segurança*. Era evocativo e alegórico, procurando a reprodução do irreproduzível: o Paraíso, tal como descrito no Corão. Daí deriva a sua carga simbólica imposta ao desenho meticuloso: dois canais que se cruzam por um espelho de água central originando quatro quadrantes numa alusão aos quatro rios do paraíso. O simbolismo, seja através do desenho geométrico em planta ou do uso do ornamento, torna-se parte integrante na história da representação do jardim: do Jardim da Virtude medieval ao jardim maçónico do século XVIII. É na observação de ilustrações de jardins que os símbolos se tornam mais evidentes. A reprodução —em tapeçaria, iluminura, tela ou fresco— enfatiza-os, protagoniza-os. O jardim como espaço delimitado, certo, mas sobretudo o jardim como mensagem simbólica e espaço de representação dentro de uma outra representação. Alinhada com esta percepção, é na imagética do jardim medieval que os dois elementos — o resguardo e o símbolo — se apresentam mais óbvios.

⁵ EUCLIDES, *Elements* Bk I, Df 13, op.cit. em Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/boundary/>

Nas diversas possibilidades do que pode ser um jardim, seja secular, monástico ou casto, a presença da muralha —do limite—, é notória e imprescindível. No seu interior estará a horta, a devoção ou a castidade; de fora, o desconhecido, o perigo e as forças incontroláveis da natureza. A luz opõe-se à obscuridade, a virtude ao vício, o homem à besta e por fim o Bem ao Mal. Do Renascimento à Idade de Ouro a representação do jardim como espaço protector da inocência sofre alterações. A forte presença da muralha limítrofe dilui-se e o jardim torna-se terreno de pecado, fanfarronice e heresia. A privacidade da imaculada virgem medieval é substituída pela ostentação de corpos nus de homens e mulheres banhando-se em fontes da juventude; e monges e hortelãos por ruidosos comensais. Os jardins passam a ser de prazeres, do Cupido, festivos, transgressivos. Transformam-se os limites, transformam-se as imagens.

O jardim não é o único elemento representativo de limites circundantes. Outros limites circundantes foram explorados ao nível da imagem, especialmente no período pós-medieval. Estes, no entanto, eram formulados pelas motivações opostas. O enclausurado deixa de ser objecto de privacidade ou protecção do exterior porque o perigo passa a residir no interior do perímetro. Torna-se assim numa muralha de retenção que não pretende evitar que o Mal *entre* mas sim que ele não *saia*. A Nave dos Loucos, a Ilha dos Mortos, o hospício, a leprosaria e o presídio são disso exemplo. Têm em comum o desejo de conter as maleitas e maldade. A *Narrenschiff*,⁶ ou nave dos loucos, é particularmente interessante. Originalmente uma sátira na qual ao louco todo o discurso é permitido, depressa se tornou num novo paradigma: o limite circundante móvel. A contenção do Mal já não é exigida a estática. Desde que confinado, este pode vagar pelo território, atraindo ou repudiando: a nave dos loucos, o vagão dos leprosos, o barco dos condenados. No entanto, a ideia de mobilidade não foi unicamente explorada na *contenção do Mal*. Serviu de igual modo a ilustração da *protecção do Bem*. O *Navio das Donzelas Virtuosas*, tratado do ocultista francês Symphorien Champier (1471-1539) é disso exemplo.

Concorrente à imagem do *limite circundante*, isolado, encontramos a imagem do *limite linear* contínuo. Neste último a delimitação não engloba ou circula. Define-se antes por uma frontalidade aparentemente infinita derivada de uma linha, recta ou sinuosa, definida ou vaga. A sua representação é tão física como alegórica. É evidente na ilustração da paisagem e das partes que a compõem: mar, terra e céu; o horizonte, homem e Deus. Mas também no limite linear da fronteira, da pradaria, dos oceanos, do remoto campo de batalha. Enquanto o limite circundante explora a reclusão física e espiritual, o linear incide sobre a expansão territorial e civilizacional. Com a descoberta, com a conquista, com a prospecção. As ilustrações do grande Oeste Americano foram inequivocamente imagens de propaganda não declarada através da exploração do limite linear, como antes

⁶ BRANT, Sebastian (1458-1521), teólogo alemão, autor de *Narrenschiff* (1494)

tinham sido as renascentistas focadas nos mitos gregos: dos Argonautas a Ulisses. O confronto entre o domado e o selvagem, entre o controlado e o obscuro, alimentou a ilusão de homens durante gerações. Fê-los ir, partir. No limite linear o desconhecido e a escuridão estão na origem da sua sedução. Quer ser transposto, ultrapassado, conquistado.

Na imagética do aventureiro sem medo do Novo Mundo, do descobridor ao conquistador ao pioneiro, a figura humana foi representada na paisagem como *staffage*, como acessório de escala e de profundidade. O homem é apenas um ponto no território, um peão nos desígnios divinos. E por isso a imagem deste limite transporta uma evocação da coragem individual e da crença de cada um em relação a algo maior: a universalidade, panteísta ou não.

A construção do limite linear ou circundante não obedece unicamente a critérios de demarcação rigorosa. Da mesma forma que pode ser um risco vincado no território, pode também ser uma linha desfocada, incerta, esbatida ao ponto de se confundir com uma faixa. A arcada urbana —da colunata grega à *loggia veneziana*—, ilustra essa definição. A sua representação como espaço híbrido é abundante independentemente do período histórico. A arcada foi desde cedo entendida como um limite vago devido à sua pluralidade conceptual. É simultaneamente interior e exterior sem ser um ou outro. Abriga e sugere permanência da mesma maneira que expõe e sugere passagem. No longo estudo que Walter Benjamin dedicou às arcadas parisienses⁷ percebe-se, através da volumosa colecção de citações e notas que o compõem, que estas seriam um espelho do mundo onde tudo se toca: arte, política, sociedade, religião. As arcadas apresentam-se simultaneamente como palco e bastidores, mostruário e refúgio. Pontos de conexão onde todos têm direito de ser protagonista e espectador, narciso e voyeur. É esta a força da imagem de limite vago: uma terra-de-ninguém atravessada de igual forma pelo *flâneur* incógnito e o herói da multidão.

03. O limite da imagem

Silêncio, ausência, vazio, ironia. Como representar o que não se vê, o que não é palpável? Como se ilustra o que não tem forma ou matéria? Apenas a metáfora e o signo (seja ícone, índice ou símbolo) surgem como a representação possível de conceitos abstractos? Mas o que dizer da representação não-alegórica desses mesmos conceitos?

⁷ BENJAMIN, Walter, *The Arcades Project (Passegen-Werk)*, tradução de Howard Eiland e Kevin McLaughlin, Harvard University Press, edição de 2002, 1071 páginas

Do grego *Adytum*, a parte mais reclusa, inacessível e sagrada de um templo,⁸ surge o mito de *Ábaton*, o lugar inalcançável, impossível de chegar. A sua definição reside na própria contradição. *Ábaton* existe porque não se atinge ou vê; uma vez atingido ou visto deixaria de existir. *Ábaton*, a impossibilidade do Lugar, não é apenas um conceito abstracto. Embora mítico, apresenta-se como um lugar físico. Como é então *Ábaton*? Como representá-lo? É este o primeiro limite da imagem, ou a sua primeira *limitação*. A imagem mostra não ter capacidade de ilustrar o invisível e o desconhecido em termos de *representação pura*, —como é o retrato ou a paisagem—, sem recorrer a mecanismos retóricos ou sistemas simbólicos.

Diante do *Aleph*, o ponto ficcional que contém todos os pontos do mundo e espelha toda a sua acção, Borges debruça-se sobre esta dificuldade. Como transmitir aos outros o infinito?⁹ Como transmitir aos outros todos os momentos do mundo sobrepostos, nos quais espaço e tempo se diluem? Borges, naturalmente, dispõe da palavra, da grafia, do discurso *escrito* para criar a ficção. Relata, descreve, informa, fabula, permitindo ao leitor a construção da imagem (do) impossível através da sua própria imaginação. Se ao invés de um relato escrito fosse fornecida uma ilustração, toda a possibilidade de construção imagética pessoal seria obliterada. É nesta formulação que aparece o segundo limite da imagem: se oferecida ao observador, é apenas por ele *consumida*, logo impossibilitada de ser *produzida*. Ou, melhor ainda, de ser *imaginada*.

A grafia, também ela é uma forma de imagem. É um sistema visual comunicativo, de *escrita*, um alfabeto do qual é apenas possível retirar uma significação e um sentido se o leitor o conhecer. Todavia, ao contrário da imagem como representação, a grafia apresenta-se como imagem de descodificação e por isso menos impositiva visualmente na construção mental do imaginário. Ao não oferecer imagens *visuais*, permite assim imagens *mentais*.

A representação de algo ou alguém —a imagem— alimenta-se deste paradoxo. Ao ser vista, reduz-se a uma imposição do seu criador perante o observador. Vê-se como este quer que seja visto, permitindo a elaboração de que o limite da imagem é a repressão imaginativa do receptor pelo emissor-autor. O primeiro pode apreciar a composição, reconhecer os signos,

⁸ BURDER, Rev. Samuel (1773-1837), *Oriental literature applied to the illustration of the sacred scriptures*, Vol. I, p.220

⁹ BORGES, Jorge Luis, *El Aleph* (1949):

"Toda a linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartilham. Como transmitir aos outros o infinito Aleph, que a minha frágil memória apenas alcança? Místicos, em circunstância análoga, recorrem aos símbolos: para significar a divindade, um persa fala de um pássaro que de alguma forma é todos os pássaros; Alanus de Insulis, sobre uma esfera cujo centro está em todas as partes e a circunferência em nenhuma; Ezequiel, de um anjo de quatro caras que ao mesmo tempo se dirige ao Oriente e ao Ocidente, ao Norte e ao Sul."
(tradução do Autor)

entender a mensagem e, independentemente do sentido da *linguagem em comum* existir ou não, conseguir fazer uma leitura baseada na sua própria experiência pessoal. Não pode, contudo, escapar à imposição visual que lhe é colocada.

Percebe-se, no entanto, que estas limitações da imagem são também a sua força. Não possibilitam a representação do irrepresentável sem recurso ao simbolismo e não possibilitam a imaginação livre do observador, apenas a sua apreciação. Porém, é precisamente por estes dois aspectos que a imagem é tão poderosa. Mesmo quando simbólica, é eficiente e directa, *autoritária*, sem margens de interpretação da mensagem para além daquela que é a motivação do autor.

Da eficácia desse *autoritarismo*, que melhor exemplo do que o do mito bíblico de Deus que ao sétimo dia criou o Homem à sua imagem,¹⁰ tornando-o na sua representação terrestre sem ambiguidades ou moderações?

*O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.*

¹⁰ Génesis, 1:27